

संत रैदास के काव्य में प्रगतिशील चेतना

प्रा. डॉ.दळवे सूर्यकांत माधवराव

हिन्दी विभाग, शोध निर्देशक शरदचंद्र महाविद्यालय, शिराढोण, ता. कळंब जि. उस्मानाबाद

Corresponding author- प्रा. डॉ.दळवे सूर्यकांत माधवराव

Email-suryakantdalve@gmail.com

प्रस्तावना :-

भारत में संत कवियों का साहित्य प्रगतिशील दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ है। प्रगतिशील लेखन साहित्य की परंपरा प्राचीन रही है। प्रगतिशील चेतना की दृष्टि से संत रैदास का साहित्य बेजोड़ है। भारत में समाज कल्याण के क्षेत्र में संतो का अहम योगदान रहा है। संतो ने अपनी वाणी और उपदेशों से समाज में एकता, सद्भावना और प्रेम फैलाने का कार्य किया है। संत रैदास भी ऐसे महान संतो में से एक थे जिन्होंने कर्म को ही पूजा मानकर ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया है। संत रैदास का जन्म निम्न परिवार में होकर भी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति और उल्लेखनीय आचरण के कारण वे आज भी भारतीय धर्म साधना के इतिहास में आदर के साथ याद किये जाते हैं। संत रैदास पहले भक्त थे बाद में कवि चौदहवीं शती 1398 में उत्तर भारत के काशी के समीप मंडुआ नामक गाँव में गरीब चम्हार परिवार में रैदास का जन्म हुआ। वे स्वयं अपनी जाति को बताते हुए कहते हैं कह रैदास खलास चमार। या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार।

संत रैदास ने अपने काव्य साहित्य के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराईयों को खत्म करने का अहम प्रयास किया है और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। संत रैदास की मधुर एवं सहज वाणी भारतीय धर्मशाखाओं के मध्य सेतु की राह है। बचपन से ही रैदास का झुकाव संत मत की तरफ रहा और उन्होंने समाज में फैली छुआ-छुत, उँच-नीच की भावनाओं को दूर करने का सफल प्रयास किया है। रविदास के पद नारद भक्ति सूत्र और रविदास की वाणी उनके प्रमुख साहित्य संग्रह हैं। रैदास ने उँच-नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किये जानेवाले विवाद को निरर्थक बताया है। सभी भारतीय समाज मिल जुलकर, प्रेमपूर्वक रहने का उपदेश दिया है। रैदास स्वयं भक्तिपूर्ण तथा मधुर भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका मानना था कि राम, कृष्ण, अल्लाह, करीम, राघव आदि सभी एक ही ईश्वर के अलग-अलग नाम हैं। वेद, पुरान, कुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगाण किया गया है।

कृष्ण, करीम, राम, हरि, राघव जब लग एक न देखा।

वेद, कुशन, पुरानन सहज एक नहिं देखा।

संत रैदास जाति पाती की प्रथा का कठोर शब्दों में विरोध करते हैं। रैदास चाहते हैं कि जाति प्रथा मानव जीवन से सदा-सदा के लिए खत्म हो। लेकिन भारतीय समाज व्यवस्था जाति-पाती के बंधन में ऐसी जकड़ गई है कि उससे बाहर निकलना नामुनकिन था। फिर भी संत रैदास ने ऐसी सड़ी गली रुढ़ी परंपराओं पर तीखा प्रहार अपने दोहों के माध्यम से किया है। केले के तने को छिला जाये तो पते के निचे

और पते के नीचे पता मिलता है और अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से मानव भी जातियों में बंट गया है। इन जातियों में इन्सान को आलग-आलग हिस्सों में बांट दिया है। अंत में इन्सान भी खत्म हो जाता है। लेकिन जातियाँ खत्म नहीं होती हैं। संत रैदास कहते हैं कि जब तक जातियाँ खत्म नहीं होंगी तब तक इन्सान एक नहीं हो सकता है।

जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात।

रैदास मनुष्य ना जुड सके जब तक जाति न जात ॥

आज के वैज्ञानिक युग में भी जाति विषमता पनप रही है, इस कारण मानव में दूरी बढ़ रही है। नैतिक मुल्यों का दिन ब दिन होता ज़हास। सभी में बढ़ रही स्वार्थी वृत्ति यह मानव जाति को लगा हुआ रोग है। इसे जड़ से निकाल फेंकना होगा, हर क्षेत्र में समानता लानी होगी इस संदर्भ में संत रैदास कहते हैं - जात पात के फेरमहि उरझि रहइ सम लोग। मानुषता कूं खता हइ रविदास जात का रोग ॥

समाज में मानवता का ज्ञान देनेवाले ज्ञानी पुरुष को संत कहा जाता है। संत रैदास की प्रगतिशील चेतना पोथियों के पढ़ने से नहीं आयी बल्कि इसमें आत्मानुभूति की कड़वाहट भी है। संत रैदास ने समाज जागृती हेतु अहिंसा, परोपकार का जहाँ समर्थन किया है, वही काम, क्रोध, मद्यपान, अंधविश्वास आदि व्यसनों का विरोध भी किया है।

सुरसरी सलत कित बारुनी रे। संतजन करत नहि पानं।

सुरा अपवित्र नत अवर जल रे। सुरसरी मिलत नहि होत आन।

प्रगतिशील चेतना के पक्षधर संत रैदास लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना चाहते थे। संत रैदास समानता के पक्षधर हैं।

संत रैदास हर एक व्यक्ति में समानता लाना चाहते हैं। उनकी नजर में सब के सब एक समान हैं। प्रभु के दरबार में सब समान हैं। किसी को भी किसकी जन्म जाति पूछने का हक्क नहीं है। प्रभु के लिए हर एक व्यक्ति एक समान है, उसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन भेदभाव व्यक्ति ने बनाएँ है। संत रैदास कहते हैं कि सब प्रभु के पूत्र हैं और इसलिए प्रभु नजरों में हम सब समान हैं। ऐसे में हम इस झमेले में क्यों पडते हैं कि कौन किस जाति का है। लेकिन प्रभु के दरबार में कोई भी जाति नहीं है। इस संदर्भ में संत रैदास कहते हैं

किसी की जन्म जाति पूछने का हक नहीं है।

जन्म जात मत पूछिए का जात अरु पात।

रैदास पूत सीं प्रभु पूछिए का जात अरु पात।

भक्तीकालीन काव्य लोकमंगल की कामना को केन्द्र में रखकर लिखा गया साहित्य है। आज जीवन मूल्य टुट रहे हैं। दया, प्रेम, सहानुभूति, संवेदना, सुविचार इन मान मूल्यों का महत्व दिन प्रति दिन क्षीण होता जा रहा है। लोभ, अहंकार, आचार, विचार में हीनता धन प्राप्ति के लिए मोह यह प्रवृत्तियाँ पनप रही हैं। संत रैदास ने धर्म को मानव धर्म के रूप में देखा और एकता और समानता की बात की है। मान जाति के प्रति आदर, कर्म के प्रति निष्ठा और प्रेम भावना से ही व्यक्ति, समाज और देश का कल्याण हो सकता है। मानव की जाति एक है। सब समान हैं, परिश्रम ही उन्नति का पथ है। समाज में दिन ब दिन बढ़ती हिंसा, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार शोषण को खत्म करने का सफल प्रयास संत रैदासजी ने किया है। आज मानव के भीतर से प्रेम तत्व खत्म हो गया है। स्वार्थ में मानव आज अंधा हो गया है, तो लोककल्याण की भावना बहुत दूर की बात है। वर्तमान परिवेश में संत रैदास के विचार प्रासंगिक हैं। दीन दलितों की सेवा से ही मानव को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यह सेवा भावना लोककल्याण और प्रभु प्राप्ति का रास्ता है इस संदर्भ में संत रैदास जी कहते हैं -

दीन दुखी करि सेव महि, लागि रहयो रविदास

निसि बासर की सेव सी, प्रभु मिलन की आस।

दीन दलितों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। कर्म करते रहो फकी अपेक्षा मत करो।

निष्कर्ष :

आज भी संत रैदास का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े संत कवियों में रैदास अपनी अलग पहचान बनाने में सफल सिद्ध हुए हैं। संत रैदास जाति-पाती विरहीत एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं, जिसमें सभी को समान न्याय मिले। समाज में समजा स्थापित

करने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर समाज में फैले भ्रष्टाचार नैतिक मूल्यों का न्हास, हिंसा, पाखंडत्व और जाति-पाती के बंधनों के परे समाज की कामना करते हैं। मानवता की पताका लहराने के लिए संत रैदास का साहित्य प्रासंगिक है। संत रैदास का साहित्य जन सामान्य में क्रांति लानेवाला साहित्य है। संत रैदास ने अपने साहित्य के माध्यम से जाति, वर्ग एवं धर्म के मध्य की दूरियाँ मिटाने का भरसक प्रयास किया है। उनका साहित्य सुधारणावादी साहित्य रहा है। संत रैदास के विचार सामाजिक निती मूल्यों से बंधे हुए हैं इसी कारण संत रैदास का साहित्य कालजयी है।

संदर्भ संकेत :-

1. गुरु रैदास - बौद्ध स्वरूप चंद्र - पृ.31
2. संत रविदास - विवेक मोहन
3. गुरु रविदास वाणी एवं महत्व - मीरा गौतम पृ.102
4. प्रमुख संत कवि (दृष्टव्य) - डॉ.रामप्रसाद मिश्र प.27
5. रैदास रचनावली - रजनीश गोविंद
6. संत रविदास विचारक और कवि - डॉ.पदम गुरुचरण सिंह